

GTX - Crises

#DESIGNATIVISTA: entrelaçamentos entre arte e comunicação no ativismo gráfico virtual

Dra. Fabiane Pianowski (FURG)

RESUMO

No século 21, com a popularização da internet, o ativismo gráfico passa também a ocupar as redes sociais. No espaço digital, a poética visual e gráfica associa-se a convocatórias e hashtags relacionadas às questões emergentes da contemporaneidade (direitos humanos, políticas, ambientais, étnico-raciais, espirituais, religiosas, de gêneros, de sexualidades etc.), em que se destaca, por exemplo, a iniciativa do coletivo Design Ativista (#designativista), idealizado pela Mídia NINJA –rede de comunicação independente e colaborativa– em parceria com Ideafixa, plataforma digital de serviços em design visual, cenografia, animação e fotografia. Neste sentido, a pesquisa se propõe a cartografar o ativismo gráfico virtual sob a etiqueta #designativista, na tentativa de compreender os entrelaçamentos entre poesia visual e design gráfico, arte e comunicação da produção compartilhada. A cartografia proposta não pretende, e nem poderia, ser exaustiva ou panorâmica, restringe-se a conectar episódios e práticas dispersas e fragmentadas que serão encontradas nas deambulações virtuais da proponente.

Palavras-chave: ativismo; poesia visual; design gráfico; cartografia

ABSTRACT

In the 21st century, with the popularization of the internet, graphic activism also occupies social networks. In the digital space, visual and graphic poetics are associated with calls and hashtags related to emerging contemporary issues (human, political, environmental, ethnic-racial, spiritual, religious, gender, sexual rights, etc.), in which highlights, for example, the initiative of the collective Design Activista (#designativista), created by Mídia NINJA – an independent and collaborative communication network– in partnership with Ideafixa, a digital platform for services in visual design, scenography, animation and photography. In this sense, the research proposes to map virtual graphic activism under the label #designativista, to understand the interweaving between visual poetry and graphic design, art and communication of shared production. The proposed cartography does not intend, nor could it, be exhaustive or panoramic, it is restricted to connecting episodes and dispersed and fragmented practices that will be found in the virtual wanderings of the proponent.

Keywords: activism; visual poetry; graphic design; cartography

*En realidad, no creo que importe si piensas que funciona o no.
Para la disidencia, es esencial expresarse. Tiene que expresarse para proteger la*

*democracia. Es la única esperanza que nos queda.*¹
Milton Glaser em entrevista de Steven Heller.
(GLASER e ILIC, 2006, p.231)

No final do século XIX, Stephane Mallarmé retoma em sua poética o jogo entre palavra e imagem utilizado originalmente nos caligramas helênicos e nos *carmina figurata* latinos da antiguidade tardia para criar, em 1898, o poema “*Un coup de dés*”, considerado o primeiro poema visual moderno. Com a publicação do livro “*Calligrammes – Poèmes de la Paix et de la Guerre*” em Paris de 1918 por Guillaume Apollinaire, a poesia visual firma-se como um novo gênero literário, passando a ser utilizada euforicamente pelas vanguardas históricas do início do século XX e retomada com força e autonomia no contexto experimental das práticas artísticas neovanguardistas em meados do mesmo século.

David Pérez Pol (s.d.) define poesia visual como um modo de:

*Utilizar los objetos (ya correspondan al reino animal, vegetal o mineral), el animismo de los objetos, para subvertir su significado establecido, ya sea mediante su utilización física como mediante su representación. Usar las palabras como objetos y los objetos como palabras. Hacer asociaciones nuevas, generalmente incongruentes (o sea, inútiles) cuyo resultado nos traslade a una visión diferente, a una lógica latente que conlleve sorpresa y novedad y, por tanto, congruencia y utilidad. Algo de surrealismo, algo de absurdo, algo del niño que nos sobrevive y un mucho de respeto. El resultado, un discurso sutil, breve, que dice sin declamar, para que sea el espectador quien busque las nuevas conclusiones veladamente expuestas.*²

Fernando Millán (2004) reafirma este conceito, posto que para o autor a poesia visual é entendida como um gênero literário-artístico no qual se faz imprescindível o uso das ideias e da plasticidade como um conjunto que transpassa barreiras linguísticas, culturais e sociais, assumindo uma alta capacidade comunicativa. “*La poesía visual no es un dibujo ni pintura, es*

¹ Na realidade, não creio que importe se pensa que funciona ou não. Para a dissidência, é essencial se expressar. Tem que se expressar para proteger a democracia. É a única esperança que nos resta. (tradução da autora)

² Utilizar os objetos (correspondam eles ao reino animal, vegetal ou mineral), o animismo dos objetos, para subverter o seu significado estabelecido, quer através do seu uso físico, quer através da sua representação. Usar as palavras como objetos e os objetos como palavras. Fazer novas associações, geralmente incongruentes (isto é, inúteis) cujo resultado nos leva a uma visão diferente, a uma lógica latente que implica surpresa e novidade e, portanto, congruência e utilidade. Algo surrealismo, algo absurdo, algo da criança que nos sobrevive e muito respeito. O resultado, um discurso sutil, breve, que ele diz sem declamar, para que seja o espectador quem busque as novas conclusões veladamente expostas. (tradução da autora)

*un servicio a la comunicación*³ (BROSSA em entrevista a MERCADÉ RIAMBAU, 1999, p.9). E esta capacidade em comunicar de maneira rápida e efetiva é um dos motivos pelos quais a poesia visual circula com entusiasmo nas redes de mail art. De acordo com Clemente Padín (2008), a união entre *mail art* e poesia visual na década de sessenta não foi casual, ao contrário, a conjunção da intensidade comunicativa da poesia visual com a rapidez de difusão mundial das redes de *mail art* foi a maneira que os artistas que viviam sob ditaduras militares ou regimes totalitários encontraram para burlar a censura e encontrar alternativas de expressão e comunicação, de forma que muitos artistas da arte postal coincidem como destacados poetas visuais, como por exemplo o argentino Edgardo Antonio Vigo (figura 1).

Figura 1 – *La Ley del Embudo*, Edgardo Antonio Vigo, Argentina, 1973

Fonte: <https://mcmcgaleria.com/es/artista/antonio-e-vigo>

Sob a mesma perspectiva, Tony Kushner traz a ideia de intensidade comunicativa aos exemplos de dissidência no design gráfico, que de acordo com o autor comungam das seguintes características:

*Es impactante, es inteligente –incluso en cierto modo divertida– y resulta inmediatamente inteligible. Y quizá comparte aún otra característica: es, o por lo menos lo parece, clandestina, peligrosa, prohibida. La resistencia emite un destello en la oscuridad.*⁴ (KUSHNER in GLASER e ILIC, 2006, p.221)

³ A poesia visual não é desenho nem pintura, é um serviço a comunicação. (tradução da autora)

⁴É impactante, é inteligente –inclusive de certo modo divertida– e resulta imediatamente inteligível. E talvez compartilhe ainda outra característica: é, o pelo menos assim parece, clandestina, perigosa, proibida. A resistência emite um lampejo na escuridão. (tradução da autora)

Portanto, podemos concluir a grosso modo que poetas visuais e designers gráficos produzem a partir da dimensão material e sensível da linguagem (CAETANO, 2008) para comunicar visualmente. Desta forma, o que se pode observar é que muitas vezes os limites entre poesia visual e design gráfico se diluem e as classificações não dão conta dos vínculos que possamos encontrar entre ambos. Reside neste entrelaçamento o interesse deste estudo.

Na segunda metade do século XX, os poetas visuais não se apropriam somente do sistema postal como meio de circulação, mas também do uso das tecnologias mais recentes naquele momento, como a fotocópia para a reprodução em grandes quantidades e a baixo custo das suas propostas artísticas e sua posterior circulação em rede. Da mesma forma, a partir dos anos noventa, utilizam os avanços na telecomunicação e na tecnologia digital como o fax, o computador e a Internet, que acabam por intensificar o encontro entre artistas e ativistas.

No século 21, com a popularização da internet, o ativismo gráfico passa a ocupar também as redes sociais. Guiomar Rovira (2017) distingue em dois períodos a comunicação e a ação na era da Internet: 1) etapa da rede ativista, que coincide com a Internet da Web 1.0 e compreende o período dos anos noventa ao início dos anos 2000, e 2) etapa das multidões conectadas, que coincide com a Internet da Web 2.0, a partir da segunda década do século XXI. Para Rovira, enquanto Web 1.0 foi possível o encontro entre ativistas e redes transnacionais de contrainformação, será somente com o estabelecimento das plataformas de redes sociais digitais, a chamada Web 2.0, quando a comunicação para a ação política assume um formato inédito, deixando de ser uma “comunicação alternativa” ou “meio alternativo” para assumir um *locus* potencial de mobilização, conectando multidões. Ou seja, as redes sociais passam a ser espaços potentes para a expressão da dissidência e do protesto, um outro lugar de arte urbana, nas quais as suas “*timelines*” transformam-se nos novos muros da manifestação ativista contemporânea e os seus “*posts*” passam a ser os *graffiti*, *stickers*, lambes ou posters que até então encontrávamos apenas nas ruas.

Emiliano Treré (2014), entretanto, destaca a importância da “comunicação total” como estratégia de resistência mesmo nas ações de ciberativismo, potencializando a ação pela combinação de redes e ruas, digital e analógico:

Con el lema “lo que no se imprime no existe”, me sorprende un activista del Barrio, y aunque esta declaración puede sonar rara en la boca de un ciber-activista, nos hace reflexionar sobre la naturaleza efímera de los entornos online y la necesidad de multiplicar la visibilidad de los contenidos a través de la producción de libros, panfletos, stickers y graffiti. (TRERÉ, 2014, p.117)⁵

Tendo consciência da importância das estratégias de “comunicação total” no ativismo gráfico, é importante destacar que o presente trabalho se concentra apenas nas manifestações poéticas do espaço digital das redes sociais, vinculadas especificamente à iniciativa do coletivo Design Ativista (#designativista), movimento idealizado pela Mídia NINJA –rede de comunicação independente e colaborativa– em parceria com Ideafixa, plataforma digital de serviços em design visual, cenografia, animação e fotografia (figura 2).

Figura 2 – Print da tela do Instagram de @designativista

Fonte: Instagram

A iniciativa é apresentada no site da Mídia NINJA da seguinte maneira:

O design é uma ferramenta importante demais pra ficar só na mão das grandes corporações. Começamos como uma pequena comunidade, reunindo quem não aguentava mais ver tanta coisa errada sem poder fazer nada. A partir da primeira convocatória da Mídia NINJA e da IdeaFixa, crescemos e nos tornamos milhares de profissionais, estudantes e amantes do design conectadas e conectados, botando a mão na massa pra transformar a realidade, em contato com movimentos e coletivos. Um verdadeiro levante criativo! (MÍDIA NINJA, 2019).

⁵ Com o lema “o que não se imprime, não existe”, surpreende-me um ativista do Barrio, e mesmo que esta declaração possa soar estranha na boca de um ciberativista, nos faz refletir sobre a natureza efêmera dos entornos online e a necessidade de multiplicar a visibilidade dos conteúdos através da produção de livros, panfletos, stickers e graffiti. (TRERÉ, 2014, p.117).

Como aponta Martín-Barbero (1997), os movimentos anarquistas e a cultura popular estão interrelacionados, posto que tanto os anarquistas se inserem nos modos de vida e expressão da cultura popular quanto as formas e modos populares de comunicação são importantes referências aos movimentos anarquistas. Para o referido autor, o sentido popular de solidariedade e espontaneidade estão nas bases dos protestos e contestações, “destinados a *simbolizar politicamente*, isto é, a desafiar a segurança hegemônica, mostrando à classe dominante a força dos pobres” (MARTÍN-BARBERO, 1997, p.140, grifo do autor). Neste sentido, no espaço digital, a solidariedade normalmente associa-se a convocatórias e hashtags com enfoque em questões emergentes da contemporaneidade, como: direitos humanos, políticas, ambientais, etnicorraciais, espirituais, religiosas, gêneros e sexualidades. Cabe ressaltar, que é o espírito de solidariedade que impulsiona a produção coletivo Design Ativista.

Além disso, nos interessa sobretudo a produção gráfica que comunica de maneira objetiva, visual, sintética e metafórica, ou seja, um ativismo poético que se posiciona no limite entre o design gráfico e a poesia visual, podendo habitar simultaneamente ambas as categorias. Para cartografar esta percepção escolhemos algumas produções de Rapha Baggas, Cristiano Siqueira e Rodrigo Araújo.

Raphael Nascimento, conhecido como Rapha Baggas, é designer gráfico com uma destacada produção no design político e participa ativamente das proposições do #designativista, que podem ser visualizadas em seu perfil no Instagram @raphabaggas. Extremamente sintético em sua poética, consegue criar metáforas visuais minimalistas e certeiras, que fazem uma crítica aguçada às questões emergentes no cenário político e social do Brasil de maneira praticamente simultânea à divulgação das notícias pelos principais meios de comunicação do país. Desta maneira, o artista cria uma comunicação visual paralela, que ao mesmo tempo atualiza e contextualiza seu público. Como por exemplo *Goolpe* (figura 3) em alusão à pressão das *big techs* contra ao Projeto de Lei das Fake News (PL 2630/2020) ou *Sul Real* (figura 4) em referência ao resgate de mais de duzentos trabalhadores em situação análoga à escravidão em vinícolas do sul do país.

Figura 3 e 4 – *Goolpe* e *Sul Real*, Rapha Baggas, 2023

Fonte: perfil Instagram @raphabaggas, publicados respectivamente em 02/05/2023 e 28/02/2023.

Cristiano Siqueira, mais conhecido como Crisvector, é designer gráfico especializado em ilustração vetorial, trabalha para diversas marcas renomadas, fato que não o impede de ter uma postura política ativa e crítica nas redes sociais, participando também intensamente das proposições do #designativista. Destaca-se por suas ilustrações de alta qualidade e que muitas vezes realiza para homenagear personalidades ou vítimas de injustiças, no entanto, também cria alguns trabalhos mais minimalistas que se enquadram no limiar design gráfico/poesia visual, como por exemplo: *Twitter apoia massacres* (figura 5), referente à postura da plataforma em relação aos usos da rede para a apologia aos assassinatos em escolas ou *Monumentos* (figura 6), em alusão ao polêmico *Touro de Ouro* instalado na frente da sede da B3, bolsa de valores brasileira, enquanto milhares de brasileiros sofriam com desemprego e fome em plena pandemia de Covid-19.

Figura 5 e 6 – *Twitter apoia massacres* e *Monumentos*, Crisvector, 2023

Fonte: perfil Instagram @crisvector, publicados respectivamente em 11/04/2023 e 17/11/2021.

Rodrigo Araújo é arquiteto e artista do coletivo BijaRi, que relaciona arte, política e cidade em suas ações. Em seu perfil no Instagram @rodrigo_araujox define-se como arte+design+ativismo e sua poética visual extrapola as redes sociais para ser projetada em edifícios e monumentos da cidade ou para ocupar cartazes em manifestações, utilizando-se da estratégia da “comunicação total” no ativismo gráfico mencionada anteriormente. Em seu “engajamento clean”, como comenta um seguidor, Rodrigo Araújo constrói mensagens tipográficas, nas quais combina formas e cores impactantes, criando uma mensagem rápida e direta (figura 7), muitas vezes utilizando-se do *graphic motion*, tal qual os poetas concretos e que também são etiquetadas como #designativista.

Figura 7 – Postagens diversas, Rodrigo Araújo

Fonte: perfil Instagram @rodrigo_araujox

Através desta breve cartografia, é possível observar, ainda que de maneira introdutória, os entrelaçamentos entre poesia visual e design gráfico da produção compartilhada nas redes sociais sob a etiqueta #designativista. Este texto é o primeiro de um projeto de pesquisa que objetiva ampliar e aprofundar a discussão sobre o ativismo poético, aproximando literatura, artes visuais e design gráfico.

REFERÊNCIAS

- CAETANO, Mariana Eller. *A Escrita Icônica: design gráfico, poesia visual e seus entrelaçamentos*. 2008. 120 f. Dissertação (Mestrado em Artes Visuais) - Instituto de Artes, Universidade Estadual Paulista, São Paulo, 2008.
- GLASER, Milton; ILIC, Mirko. *Diseño de Protesta*. Barcelona: G. Gilli, 2006.
- MARTÍN-BARBERO, Jesús. *Dos meios às mediações: comunicação, cultura e hegemonia*. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 1997.
- MERCADÉ RIAMBAU, Josep. El mago de los códigos. Entrevista a Joan Brossa. *Quimera*, n.178, março de 1999, pp.8-14.
- MILLÁN, Fernando. Pensamiento Visual, comunicación de masas y experimentación - una poesía global. *Escáner Cultural – Revista Cultural*, ano 6, n. 60, abril de 2004. Disponível em: <<http://www.escaner.cl/escaner60/millan.html>>. Acesso em: <13/05/2022>.
- NINJA. O Primeiro Encontro do Design Ativista no Rio de Janeiro. *Mídia NINJA*, 2019. Disponível em: <<https://midianinja.org/news/primeiro-encontro-do-design-ativista-no-rio-de-janeiro>>. Acesso em: <15/05/2022>.
- PADÍN, Clemente. La relación entre el arte correo y la poesía visual. *Escáner Cultural – Revista Cultural*, ano 10, n. 109, outubro de 2008. Disponível em: <<http://www.escaner.cl/escaner109/>>. Acesso em: <13/05/2022>.
- PÉREZ POL, David. Poetas Visuales - Poesía Visual. *Website Ersilias*. Disponível em: <<https://www.ersilias.com/poetas-visuales/>>. Acesso em: <20/04/2023>.
- ROVIRA, Guiomar. *Activismo en red y multitudes conectadas*. Barcelona: Icaria, 2017.
- TRERÉ, Emiliano. Resistencia en México en los tiempos del capitalismo Gore. In: BRINGE, Amparo Cadavid; DRAGON, Alfonso Gumucio (eds.). *Pensar desde la experiencia: comunicación participativa en el cambio social*. Bogotá: Corporación Universitaria Minuto de Dios. Facultad de Ciencias de la Comunicación, 2014.

Como citar este texto:

PIANOWSKI, Fabiane. #DESIGNATIVISTA: entrelaçamentos entre arte e comunicação no ativismo gráfico virtual. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 8, 2023, Belo Horizonte. *Anais do 8º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2023*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2023. ISSN: 2674-7847. p.1-9.